

O PAÇO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS: EDIFÍCIOS INSTITUCIONAIS DE SARAIVA EM FLORIANÓPOLIS E SUAS CONEXÕES

Pires, João Marcos (1)

UFSC

joaopiresmarcos@gmail.com

RESUMO

O concurso para a obra do paço municipal de Florianópolis de 1977 foi vencido pela equipe: Pedro Paulo de Melo Saraiva, Sérgio Ficher e Henrique Cambiaghi. O concurso está inserido em um contexto de mudanças marcantes para a cidade que diz respeito a década de 1970. Dentro dessa mudança se destaca: os aterros da baía sul e o Plano de desenvolvimento da Área metropolitana de Florianópolis (PDAMF).

Da equipe vencedora, Pedro Paulo de Melo Saraiva (1933 – 2016) teve participação no PDAMF, assim como no projeto da nova ponte continente-ilha (atual Colombo Salles) e do projeto não executado da urbanização dos aterros. Sua participação se concretiza para além desses fatos nos concursos vencidos em diferentes equipes para os edifícios da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (1957 e 1967) e para o Palácio da Justiça (1968). A participação de Saraiva nas obras institucionais de Florianópolis segue algumas diretrizes do período da arquitetura moderna brasileira, como o concreto armado aparente e os grandes vãos.

A carreira de Saraiva é marcada pela participação em diversos concursos, principalmente públicos. Em 1962 Saraiva é convidado por Vilanova Artigas para ser professor na FAU-USP. Esta conexão entre Saraiva e Artigas para além da similaridade de ideias, vai levar também a proximidades de soluções arquitetônicas.

A pesquisa enfoca-se em Saraiva, analisando o projeto do concurso vencido, este que buscou ser o espaço institucional do município de Florianópolis, um ensaio de diretrizes para a sede da organização municipal.

A análise entre planta baixa, forma e expressividade serão norteadores da pesquisa, buscando traçar relações visuais, de desenho e expressão. Essas representações contribuem ao aproximar o estudo de suas dimensões, dos pormenores da obra e de suas relações, com a paisagem e com os indivíduos dentro do espaço construído.

Palavras-chave: BRUTALISMO (1), ARQUITETURA MODERNA (2)

INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo analisar o projeto de arquitetura para o Paço Municipal de Florianópolis, primeiro lugar em concurso municipal. Nesse sentido, correlacioná-lo com outros edifícios institucionais do período. A equipe vencedora do projeto contava com um importante nome para a arquitetura moderna na cidade e no Brasil da década de 60 e 70: Pedro Paulo de Melo Saraiva, agente central a qual o artigo se enfoca. A equipe era formada por Saraiva, Sérgio Fischer e Henrique Cambiaghi.

O projeto está inserido em um contexto de desenvolvimentismo e de grande representatividade do Estado. Durante as décadas de 60 e 70, no Brasil, na ditadura civil-militar houve algumas importantes políticas públicas de desenvolvimento. O período conhecido como “milagre econômico”¹ foi extremamente problemático visto os empréstimos internacionais e os baixos salários da classe trabalhadora, além de uma forte repressão e contradição no campo político.

Em meio a grandes gastos do Estado² grandes planos de arquitetura e urbanismo se tornaram possíveis, em Florianópolis é possível citar a construção da Ponte Colombo Salles e do grande aterro de Baía Sul, ambos construídos na mesma década do concurso para o Paço Municipal. Houve na época uma discussão para potencializar a cidade de Florianópolis, almejava-se transformá-la em um grande centro urbano³, atraindo investimentos e construindo uma imagem de polo econômico e de organização do aparelho Estatal.

CONCURSOS PARA FLORIANÓPOLIS

Em um objetivo de construir novas sedes de poder em Florianópolis, importantes concursos de arquitetura foram realizados na cidade para dar vazão a uma nova organização da burocracia oficial. Em 1958, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Paulo Mendes da Rocha e Alfredo Paesani vencem o concurso de projeto para a nova sede da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). Um projeto bastante cuidadoso que segue linhas puras e simples, já com um grande apreço pela expressividade dos apoios em sua solução formal.

O edifício da ALESC para esse concurso, em linhas gerais, apresenta uma composição modernista, por suas soluções simples e funcionais, junto a uma composição estrutural independente.

Devido a problemas com o terreno especialmente com o tamanho de estacionamentos, e conflitos entre os poderes do legislativo e do executivo⁴ este projeto não foi executado no terreno a qual ele era destinado: em frente à Praça Pereira e Oliveira. Anos depois, em 1964, um novo projeto, realizado pela mesma equipe é realizado, para construção, desta vez, em um novo terreno de aterro que foi realizado no final dos anos de 1950.⁵

Perspectiva da Praça Pereira e Oliveira

7.º Pavimento — BIBLIOTECA. 73) sala de leitura. 74) pesquisa. 75) diretor. 76) funcionários. 77) depósito. 78) mapoteca. 79) conservação. 8.º Pavimento — RÁDIO.COMUNICAÇÃO E FOTOGRAFIA. 80) casa de máquinas. 81) radiotelegrafia. 82) aparelhagem. 83) terraço. 84) gabinete fotográfico. 85) cópias. 86) laboratório.

Figura 1 – Pedro Paulo de Melo Saraiva, Paulo Mendes da Rocha e Alfredo Paesani, Sede da ALESC, Florianópolis, Brasil, 1958, Perspectiva da Praça Pereira e Oliveira. © Revista Acrópole número 232

Finalizados no início da década de 70, a nova sede da ALESC foi construída em uma importante virada arquitetônica, o período é marcado por diversas construções de sedes do Estado em concreto armado aparente. O brutalismo paulista, realizado por diversos profissionais principalmente os ligados a Artigas a partir da década de 50, ganha notória importância nos edifícios, principalmente Estatais do período. Sobre o

brutalismo, ao analisar diversas obras do período, principalmente de grupos de arquitetos em São Paulo que tiveram contato com Artigas, Bastos e Zein definem as principais características em comum dessas obras: Notório contraste visual, forte expressão do concreto aparente, hierarquia entre blocos, predominância de cheios em detrimento de vazios, clareza na execução na solução formal, estrutura predominante no espaço e plantas abertas⁶.

O segundo projeto da ALESC apresenta em suas principais características uma presença de uma arquitetura brutalista, possui grande expressividade, grandes vãos, concreto aparente e plantas abertas. O projeto é marcado por grandes vazios que são cobertos pela enorme cobertura, marcando um espaço comum:

Com vãos de 15 x 30 metros, a laje de concreto nervurada foi idealizada para abrigar a esplanada de acesso ao público, que circularia de forma independente dos deputados, servidores e profissionais da imprensa. Contudo, o espaço nunca teve essa finalidade, e a setorização da circulação, outro ponto de interesse do projeto original, nunca foi colocada em prática.⁷

Mesmo em um contexto de forte repressão da ditadura civil-militar essa arquitetura ligada aos paulistas representada por Saraiva desafiava o contexto com a intenção de se abrir para o público, criando grandes espaços cobertos do encontro e da circulação do público segundo Saraiva:

Nossa arquitetura pode ser considerada de esquerda porque ela se abre para a população. É inclusiva, generosa, com grandes vãos e abertura para a cidade...⁸

Essa virada arquitetônica do primeiro projeto da ALESC para o segundo em diferente terreno nos ajuda a entender a respeito do ideário de Saraiva e de sua equipe em termos de partidos e materiais para edificações em uma nova sede do Estado, levando ainda em voga a questão do espaço comum construído e democrático. Essas obras se transformaram em grandes ícones, que foram utilizados pelo governo civil-militar para criar a imagem contraditória de engrandecimento e de progresso.

Em 1968, em terreno vizinho a ALESC, Pedro Paulo de Melo Saraiva em conjunto com Francisco Petracco e Sami Bussab vencem o concurso para o edifício Palácio da Justiça que receberia a sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). Em conformidade a expressão do brutalismo, passando já por um contexto de construções em concreto armado aparente em Florianópolis, o TJSC recebe toda esta carga arquitetônica e passa por partidos recorrentes na carreira de Saraiva.

Um importante partido arquitetônico muito utilizado por Saraiva que se apresenta em duas de suas obras institucionais para Florianópolis são a solução dos pórticos de concreto⁹. Os pórticos de concreto, já visto em projeto na cidade de Santos em 1963 com o edifício do Clube XV, se utiliza do partido formando grandes lâminas de concreto, repercute em Florianópolis nos projetos do TJSC e na residência Paulo Bauer Filho variando seus usos. Os pórticos de concreto também são vistos no concurso para o Paço Municipal onde dão uma forte expressividade da estrutura que cercam as paredes-cortina do edifício.

Figura 2 – Pedro Paulo de Melo Saraiva, Francisco Petracco e Sami Bussab, Palácio da Justiça do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, 1972, Foto do TJSC (esquerda) e ALESC (direita). © Acervo PPMS

O PROJETO DO PAÇO MUNICIPAL

O terreno que receberia a sede do poder municipal de Florianópolis, passou por alguns conflitos ao longo da década de 70. Estava em voga a construção de um novo centro metropolitano como comentado anteriormente, e em andamento a construção dos edifícios da ALESC finalizado no início da década de 70 e do TJSC finalizado em 1975.

A construção da sede da Prefeitura Municipal seguindo a recomendação do plano diretor, deveria ser construída na parte do aterro do continente de 150 mil metros quadrados, solução também recomendada por Saraiva em entrevista¹⁰. Todavia, os prefeitos da cidade de Florianópolis foram contra essa decisão, então estava previsto no projeto de urbanização dos aterros da Baía Sul a construção de um edifício de 16 pavimentos destinado a prefeitura da cidade, localizado ao lado da Praça XV de Novembro, onde se encontra hoje o largo da Alfândega¹¹.

Anos depois, o concurso para o Paço Municipal é realizado. Como o projeto de Saraiva de urbanização dos aterros da Baía Sul não foi executado, a sede do poder municipal perto da Praça XV de Novembro também foi descartada. Sendo assim, um novo terreno foi escolhido para o concurso, este seria feito ao pé da Ponte Hercílio Luz, no Parque da Luz.

Figura 3 Pedro Paulo de Melo Saraiva, Sérgio Ficher e Henrique Cambiaghi, Paço Municipal de Florianópolis, Florianópolis, Brasil, 1976. © Acervo PPMS

O novo terreno para o edifício do Paço Municipal, mais afastado do centro de fundação, apresenta um grande desafio de proposta, visando representar o poder administrativo municipal longe dos outros edifícios dos poderes. O entorno do Parque da Luz é representado nas perspectivas já com certa verticalidade, que é uma característica importante para a cidade durante o período da segunda modernidade que se inicia principalmente a partir da década de 50¹².

Os diferentes níveis da topografia são trabalhados pela equipe de forma a equalizar o terreno, formando um grande platô onde o edifício pousa. Porém este platô está cercado por uma cadeia de desníveis por onde serpenteiam as rodovias que circulam o edifício e se conectam com ele em medida. O destaque neste projeto não está nas rodovias e sim na enorme rampa que, apoiada em um terreno bruto, realiza uma curva conectando edifício ao parque em sua frente. O desenho da rampa curva direciona a vista de quem passa, dando um panorama da Baía Sul, sendo possível visualizar a ponte Colombo Salles, e ao fundo a parte continental do bairro do Estreito.

Figura 4 - Pedro Paulo de Melo Saraiva, Sérgio Ficher e Henrique Cambiagli, Paço Municipal de Florianópolis, Florianópolis, Brasil, 1976. Planta de cobertura © Acervo PPMS

Após as vistas o indivíduo é convidado a entrar pelo pórtico de concreto em arco achatado, o pórtico é posicionado em um vazio da elevação, onde se priva a presença dos pilares externos que são a expressividade de seu partido. Todas as elevações recebem a estrutura do edifício, apresentada de forma clara e didática como ele se resolve, o pórtico de concreto de Saraiva ganha mais uma vez notório contraste com a paisagem e firma sua força com o uso do concreto aparente, similarmente ao TJSC.

As relações também não terminam na expressividade e na solução estrutural que é destaque, mas no cuidado com os apoios. Os pilares utilizados na residência Paulo Bauer Filho¹³, no TJSC e no projeto do Paço Municipal têm em comum um cuidadoso desenho de expressão formal.

Figura 5 – Pedro Paulo de Melo Saraiva, Sérgio Ficher e Henrique Cambiaghi, Paço Municipal de Florianópolis, Florianópolis, Brasil, 1976. © Acervo PPMS

Figura 6 – Pedro Paulo de Melo Saraiva, Residência Paulo Bauer Filho, Florianópolis, Brasil, 1969. Elevações © Redesenhos do autor

O edifício do Paço municipal por suas proporções, acaba tendo um maior destaque por sua horizontalidade, e esta institucionalidade de palácios horizontais com poesia formal de estruturas é muito presente na arquitetura de Oscar Niemeyer para Brasília, cabendo destacar o edifício do Itamaraty e o Palácio da Justiça, apresentam, em concreto aparente, sua solução estrutural, dando clareza a sua execução e liberando grandes vãos, onde se imprime as grandes paredes-cortina que conformam uma enorme caixa de vidro, também presente neste projeto para Florianópolis. Todavia essa solução está em diferentes proporções, os edifícios de Brasília são mais delicados e de certa forma mais discretos. O edifício do Paço Municipal se utiliza um grande volume de elementos na fachada, estruturas horizontais que funcionam como sombreamento em formato de arco

achatao são presentes em todas as elevações. Essa solução de sombreamento, travamento e expressividade fortalece o caráter do edifício o tornando massivo, cabendo a ele essa característica singular, muito mais alinhada com a arquitetura de São Paulo.

Figura 7 Pedro Paulo de Melo Saraiva, Sérgio Ficher e Henrique Cambiaghi, Paço Municipal de Florianópolis, Florianópolis, Brasil, 1976. © Acervo PPMS

As estruturas em arco fazem uma relação com a paisagem, emoldurando a vista em cada elevação. Nos vãos entre as paredes-cortina e as estruturas externas, a cobertura é vazada, permitindo a entrada de luz, importante componente para o projeto.

Figura 8 Pedro Paulo de Melo Saraiva, Sérgio Ficher e Henrique Cambiaghi, Paço Municipal de Florianópolis, Florianópolis, Brasil, 1976, Hall principal. © Acervo PPMS

A luz ganha ainda mais destaque ao tratar do grande vão central, o espaço comum dos que convivem no edifício, as claraboias na cobertura tornam a luz difusa e humanizam o espaço comum, como uma extensão do céu, atenuado pelas necessidades do ofício. As rampas também são um importante elemento de conexão

vertical entre os pavimentos, uma extensão do térreo e do espaço de convívio. Elas levam as circulações para salas de administração e gabinete, formam também espaços de permanência e visão para o térreo. As figuras humanas estão cuidadosamente posicionadas nesses espaços, de convívio de troca e de olhares.

A solução do espaço comum, ao centro do edifício também traçam similaridades a outros edifícios emblemáticos do período. Cabe ressaltar o projeto do edifício da FAU-USP, de João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, edifício que propõe um enorme saguão térreo que recebe luz das claraboias que são a cobertura de todo o edifício, ressaltando também valores do convívio e espaço democrático.

Figura 9 – João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, São Paulo, Brasil, 1966-1969, Salão Caramelo. © Foto do autor

Outro projeto, realizado em 1975 por Luis Forte Netto e Orlando Busarello para a cidade de Florianópolis, muito semelhante em partido com o Paço Municipal foi o projeto para o edifício sede da Eletrosul, inaugurado em 1978¹⁴. O projeto concentra em espaço comum térreo, as atividades de convívio, sob a luz de uma cobertura translúcida, similarmente aos projetos de Artigas e Saraiva.

Figura 10 – Luis Forte Netto e Orlando Busarello, Edifício Sede da ELETROSUL, Florianópolis, Brasil, 1975-1978, Interior, hall central e escadas, floreiras e cobertura translúcida. © Foto de Eletrobras CGT Eletrosul

O projeto para o edifício do Paço Municipal de Florianópolis contou com a ressonância de diversas arquiteturas e ideologias dos edifícios institucionais do período. Recebe além dessa reverberação, uma importante carga de partido e de solução estética, de composição recorrentes da carreira de Pedro Paulo de Melo Saraiva. Colocando a estrutura como protagonista e a construção clara dos edifícios em soluções simples, porém com grande efeito de expressão, atento aos detalhes da cobertura aos apoios, os arquitetos do concurso deram vazão ao ideário do período, muito ligado ao brutalismo de São Paulo. Por mais que em contradição com o período de forte repressão, o projeto para o Paço Municipal se mostra transparente, com grandes paredes-cortina, e se abre para o público, sendo convidativo e potencializando o encontro dos indivíduos, sobre a mesma cobertura num espaço comum de trocas e de vivência, evidenciando os valores humanos da convivência.

NOTAS

¹Boris Fausto, *História do Brasil* (São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006), 482-483

²Maria Alice Bastos e Ruth Zein, *Brasil: arquiteturas após 1950* (São Paulo: Perspectiva, 2015), 196

³Escritório Catarinense de Planejamento Integrado. Plano de desenvolvimento da Área Metropolitana de Florianópolis. (Florianópolis: ESPLAN, 1971) 5-6

⁴Mattos, Melissa Laus. "Arquitetura Institucional em concreto aparente e suas repercussões no espaço urbano de Florianópolis entre 1970 e 1985." Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina, 140

⁵Teixeira, Luiz Eduardo Fontoura. "Arquitetura e cidade: a modernidade (possível) em Florianópolis, Santa Catarina – 1930-1960." Tese de doutorado., Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2009. 274

⁶Maria Alice Bastos e Ruth Zein, *Brasil: arquiteturas após 1950* (São Paulo: Perspectiva, 2015), 79

⁷Fernando Serapião. "Auditório dialoga com projeto da década de 1960: Ampliação e readequação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina; projeto de reforma" *Projeto Design*. nº 333 (novembro 2007) 56-65.

⁸Maurício Puls. "Pedro Paulo de Melo Saraiva, que tem agora a obra compilada em livro, fala sobre sua trajetória, a convivência com Rubens Paiva e as dificuldades que enfrenta para fazer uma arquitetura de qualidade no Brasil" *Revista Brasileiros*. (julho 2016) 30-33.

⁹Mendonça, Fernando de Magalhães. 2006. "Pedro Paulo de Melo Saraiva – 50 anos de arquitetura" Tese de mestrado., Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie. PPGAU. 68

¹⁰Saraiva, Pedro Paulo de Melo. 1975. "Arquiteto diz como planificar o aterro" *O Estado de Florianópolis*, Maio 23. <http://memoria.bn.gov.br/docreader/884120/125558> página 16

¹¹Pires, João Marcos. "O projeto de urbanização dos aterros da Baía Sul e a participação de Pedro Paulo de Melo Saraiva" Trabalho de conclusão de curso., Universidade Federal de Santa Catarina, 2025. 32

¹²Teixeira, "Arquitetura e cidade: a modernidade (possível) em Florianópolis, Santa Catarina – 1930-1960." 269

¹³João Marcos Pires e Alexandre dos Santos, "Residência Paulo Bauer Filho: Continuidade de um aspecto formal e a expressividade modular" *Arquitextos Vitruvius*, nº 285 (fevereiro 2024)

¹⁴Mattos, "Arquitetura Institucional em concreto aparente e suas repercussões no espaço urbano de Florianópolis entre 1970 e 1985." 149

BIOGRAFIA

João Marcos Pires é graduado de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez parte do núcleo de teoria e história como bolsista. O tema de suas pesquisas envolve a arquitetura moderna e modernidade na cidade de Florianópolis. A pesquisa tem como foco os arquitetos Tom Wildi e Pedro Paulo de Melo Saraiva nomes que contribuíram para a modernidade na cidade.

REFERÊNCIAS

Bastos, Maria Alice e Zein, Ruth. *Brasil: arquiteturas após 1950*. São Paulo: Perspectiva, 2015

Escritório Catarinense de Planejamento Integrado. Plano de desenvolvimento da Área Metropolitana de Florianópolis. Florianópolis: ESPLAN, 1971.

Fausto, Boris. *História do Brasil*. São Paulo: Editoria da Universidade de São Paulo, 2006.

- Mattos, Melissa Laus. "Arquitetura Institucional em concreto aparente e suas repercussões no espaço urbano de Florianópolis entre 1970 e 1985." Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina
- Mendonça, Fernando de Magalhães. 2006. "Pedro Paulo de Melo Saraiva – 50 anos de arquitetura" Tese de mestrado., Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie. PPGAU.
- Pires, João Marcos e Santos, Alexandre dos, "Residência Paulo Bauer Filho: Continuidade de um aspecto formal e a expressividade modular" *Arquitextos Vitruvius*, nº 285 (fevereiro 2024)
- Pires, João Marcos. "O projeto de urbanização dos aterros da Baía Sul e a participação de Pedro Paulo de Melo Saraiva" Trabalho de conclusão de curso., Universidade Federal de Santa Catarina, 2025
- Puls, Maurício. "Pedro Paulo de Melo Saraiva, que tem agora a obra compilada em livro, fala sobre sua trajetória, a convivência com Rubens Paiva e as dificuldades que enfrenta para fazer uma arquitetura de qualidade no Brasil" *Revista Brasileiros*. (julho 2016) 30-33.
- Saraiva, Pedro Paulo de Melo. 1975. "Arquiteto diz como planificar o aterro" *O Estado de Florianópolis*, Maio 23. <http://memoria.bn.gov.br/docreader/884120/125558>
- Serapião, Fernando. "Auditório dialoga com projeto da década de 1960: Ampliação e readequação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina; projeto de reforma" *Projeto Design*. nº 333 (novembro 2007)
- Teixeira, Luiz Eduardo Fontoura. "Arquitetura e cidade: a modernidade (possível) em Florianópolis, Santa Catarina – 1930-1960." Tese de doutorado., Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2009.